

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-Yo‘NOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняят Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняят Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Shirinova Hilola Hamroqulovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

AHOLI ORASIDA PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARINING XAVF OMILLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600626>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola parodontit kasalligi patogenezi va metabolik sindrom bilan bog'liq. Qandli diabet, arterial gipertenziya, dislipidemiya, gormonal o'zgarishlar va parodont to'qimalarning holati o'rtasidagi bog'liqlikning mumkin bo'lgan mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: metabolik sindrom, qandli diabet, arterial gipertenziya, ortiqcha tana vazn, dislipidemiya, parodontit.

Ширинава Хилола Хамроқулловна
Бухарский государственный
медицинский институт

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается патогенез пародонтита и метаболического синдрома. Проанализированы возможные механизмы связи между сахарным диабетом, артериальной гипертензией и дислипидемией и состоянием тканей пародонта.

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, дислипидемия, пародонтит.

Shirinova Khilola Khamroqulovna
Bukhara State Medical Institute

RISK FACTORS OF PERIODONTAL DISEASE AMONG THE POPULATION

ANNOTATION

This article deals with pathogenesis of periodontitis and metabolic syndrome. Possible mechanisms of connection between diabetes mellitus, arterial hypertension and dyslipidemia and condition of periodontal tissues are analyzed.

Key words: metabolic syndrome, sugar deabet, arterial hypertension, obesity, dyslipidemia, periodontitis.

Tadqiqotning dolzarbligi. Parodont to'qimasi kasalliklari aholi orasida juda keng tarqalgan bo'lib, yoshga qarab rivojlanadi va 40 yoshga kelib u aholining deyarli 100 foiziga ta'sir qiladi. Ko'pincha parodontal kasalliklar asemptomatikdir, shuning uchun ularni erta tashxislash va oldini olish uchun bemorlarda og'iz bo'shlig'ining himoya omillari holatini har tomonlama tekshirish va xususiyatlari zarur.

Mamlakatimizda ham, chet elda ham parodontal kasallik muammosi bo'yicha ko'p yillik tadqiqotlarga qaramay, patogenezning ko'p jihatlarini, asoratlarning klinik variantlari, uni o'z vaqtida tashxislash va samarali oldini olish noaniq, munozarali va kam tushunilgan bo'lib qolmoqda. Muammoning etarlicha o'rganilmagan masalalaridan biri bu asosiy kasalliklarga chalingan odamlarda va ayniqsa ularning birlashmasida umumiy parodontitning klinikasi, diagnostikasi va

oldini olishdir. Ayni paytda, so'nggi o'n yil ichida parodontit bilan og'rigan bemorlarda somatik patologiyaning kombinatsiyalangan shakllarining sezilarli o'sish tendentsiyasi kuzatildi.

Kasalliklarning xalqaro tasnifida ortiqcha tana vazn mustaqil kasallik sifatida ajratilgan. Semirib ketish mezoni - tana massasi indeksi (TMI) $>30,0$ kg/m² va ortiqcha tana vazni-25,0-29,9 kg/m². [2,4]

Hozirgi adabiyot ma'lumotlari ortiqcha tana vazn va parodontal kasallik o'rtasida etiopatogenetik bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. [1,3,9].

Yog' to'qimasi aseptik yallig'lanish deb ataladigan kuchli endokrin organdir. Yog' hujayralari semirish va parodontet bilan umumiy patofiziologik asoslarga ega bo'lgan yallig'lanish kasalliklarining rivojlanishiga sabab bo'lgan bir qator gormonlar,

sitokinlarni chiqaradi. [3,10,11]. Ortiqcha tana vazn va yallig'lanish o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud, bu C-reaktiv oqsilning plazmadagi konsentratsiyasi bilan aks etadi (CRP) [4,10].

Boucher N. E., Hanrahan J. J. va Kihara F. Y. 1967 yilda C-reaktiv oqsil va og'iz bo'shlig'ining yallig'lanish kasalliklari o'rtasida bog'liqlik borligini namoyish etildi. So'nggi ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, parodontetning turli shakllari bo'lgan bemorlarda CRP darajasi yuqori. Ammo ular parodontetning darajasi C-reaktiv oqsil darajasining oshishiga sabab ekanligini ko'rsatmaydi [2,5,9].

Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dastlab tana vaznini tartibga solish, metabolizm va reproduktiv funktsiyaga ta'siri bilan tanilgan leptin gormoni tug'ma va adaptiv immunitetga ta'sir qilish orqali ba'zi yallig'lanish kasalliklarining bir qismi bo'lishi mumkin. Leptin yoki uning retseptorlari ishlab chiqarish genining ekspresionidagi nuqsonlar haddan tashqari semirishga olib kelishi mumkin [6,11].

Adipotsitlar leptin ishlab chiqarish uchun mas'ul bo'lgan asosiy hujayralardir. Shuningdek, bu funktsiyani oshqozon epiteliyasi hujayralari va platsenta hujayralari bajaradi. Yaqinda milk epiteliya hujayralari ham leptin ishlab chiqarishi aniqlandi. [1,3,11].

Karthikeyan B. V. va Pradeep A. R. tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda periodontal to'qimalarning yallig'lanish halokati oshishi bilan milk egati suyuqligida leptin kontsentratsiyasi kamayishi ko'rsatildi [8,10].

Ushbu **tadqiqotning maqsadi** klinik va laboratoriya tadqiqotlari asosida kasallikning tarqalishi va xususiyatlarini hamda parodontal kasallik va ortiqcha vazn o'rtasidagi bog'liqlikni baholashdan iborat. Shuningdek, profilaktea usulini ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Biz 30 yoshdan yuqori 47 ta bemorni (29 ayol va 18 erkak) ko'rib chiqdik. Parodontal to'qimalarning holati klinik (dentogingival cho'ntaklar chuqurligini aniqlash; milk retsessiya darajasi; indekslar: Fedorov-Volodkina gigienasi, PMA, PBI, Cpitn, Rassel) va paraklinik (ortopantomografiya) tekshirish usullari va Doppler ultratovush yordamida baholandi. Olingan ma'lumotlar statistik qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari. Klinik va rentgenologik teksheruvlar natijalarini tahlil qilish asosida bemorlarning 93,3 foizida surunkali umumiy parodontet tashxisi qo'yildi. Nazorat guruhidagi bemorlarda surunkali umumiy parodontet bemorlarning atigi 42,7 foizida tashxis qo'yilgan. Asosiy va nazorat guruhlardagi parodontal patologiyaning og'irligini taqqoslaganda, korrelyatsion tahlil yordamida guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar olingan.

1-jadval

Parodontdagi patologik jarayonning og'irligi klinik belgilari va indeks ko'rsatkichlarini baholash

Symptomlari	Sog`lom parodont n =14	Surunkali parodontetning o`rta darajasi n =17	Surunkali parodontetning o`rta darajasi ortiqcha tana vazni bilan kechganda n=30
1 Og`riq	0	2,22±0,07*	2,56±0,07*^
2 Milk qonashi	0	2,28±0,22*	2,55± 0,13*^
3 Og`izdan yoqimsiz hid kelishi	0,06±0,02	1,98±0,09*	2,77± 0,15*^
4 Patologek cho'ntakning chuqurligi	0	2,29±0,13*	3,44± 0,27*^
5 Tishlarning qimirlashi	0	2,33±0,14*	3,62± 0,19*^
6 Patologek cho'ntakdan ajralma ajralishe	0	2,49±0,07*	3,11± 0,12*^
7 Rentgendagi o`zgareshlare	0	2,07±0,01*	2,94± 0,14*^
8 OHI – S	0,77±0,09	2,31±0,12*	2,88± 0,06*^
9 PMA	0	2,27±0,07*	2,91± 0,11*^
10 PI	0	2,23±0,09*	2,88± 0,03*^

Izoh: * - P<0.05 sog`lom parodontga nisbatan; ^ – P<0.05 surunkali parodontetning o`rta darajasiga nisbatan

Lazerli doppler oqim o'lchagichi parametrlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, o'rtacha og'irlikdagi umumiy parodontet bilan og'rigan barcha bemorlarda soglom parodontium guruhiga

nisbatan mikrosirkulyatsiya parametrlarining statistik jihatdan sezilarli pasayishi kuzatilgan.

2-jadval

Ortiqcha tana vazni bilan birgalikda kechuvchi surunkali parodontet va somatik kasalliklar fonida kechmaydigan surunkali parodontet bilan og`rigan bemorlarda parodontal to`qimasinin mikrosirkulyatsiya ko'rsatkichlari

Belgilari	Sog`lom parodont n =14	Surunkali parodontetning o`rta darajasi n =17	Surunkali parodontetning o`rta darajasi ortiqcha

				tana vazni bilan kechgandan n=30
1	M, perf.birligi	17,42±0,72	13,92±0,66°	11,21±0,51 ^{o,^}
2	σ, perf.birligi	2,95±0,11	2,56±0,11°	2,36±0,09 ^{o,^}
3	Variatsiya koeffitsienti	17,11±0,82	15,21±0,71°	13,85±0,63 ^{o,^}
4	IFS	1,62±0,05	1,38±0,05°	1,25±0,03 ^{o,^}
5	Aα/M•100%	10,92±0,45	9,03±0,40°	7,32±0,31 ^{o,^}
6	ALF/ M•100%	9,02±0,36	7,80±0,38°	6,20±0,28 ^{o,^}
7	ACF/ M•100%	15,44±0,63	12,52±0,62°	10,63±0,50 ^{o,^}
8	AHF/ M•100%	9,41±0,44	8,21±0,37°	6,42±0,37 ^{o,^}

Izoh: * - P<0.05 sog`lom parodontga nisbatan; ^ - P<0.05 surunkali parodontetning o`rta darajasiga nisbatan

Kapillyarlarning qon bilan umumiy perfuziyasining pasayishi kuzatildi, bu o'rtacha og'irlikdagi umumiy parodontetli bemorlarda mikrosirkulyatsiya – M integral indeksining 20,09% ga kamayishi bilan qayd etildi (P<0,01); ortiqcha tana vazn fonida o'rtacha og'irlikdagi umumiy parodontetli bemorlarda - 36,65% ga (P<0.05); eritrotsitlar oqimining o'zgarishining tegishli dinamikasi 13.22% (P<0.05) va 20.0% (P<0.05); variatsiya koeffitsienti (kv)% da - 11.1% (P<0.05) va 19.05% (p < 0.05); mikrosirkulyatsiyaning faol va passiv mexanizmlari nisbatini aks ettiruvchi samaradorlik indeksi - 14,8% (P<0,05) va 22,74% (P<0,05); tomir devoridagi endotelotsitlar kontsentratsiyasi tufayli tebranishlar intensivligi-17,20% (P<0,05) va 32,97% (P<0.01); qon tomir devoridagi miyositlarning qisqarishi tufayli qon oqimining o'zgarishi (ALF /

M•100%) - 13.50% (P<0.05) va 31.25% (P < 0.05); yurak urishining mikrosirkulyatsion gemodinamikaga qo'shgan hissasining kamayishi (ACF/M•100%) - 18,91% (P<0,05) va 31,15% (P<0,05) va nafas olish komponenti hissasining kamayishi (AHF/M• 100%) - 12,75% ga (P<0,05) va 21.15% (P<0,05) (jadval 2).

Xulosalar. 1. Adabiyotlarni tahlil qilish va klinik va statistik tadqiqotlar asosida parodontet va ortiqcha tana vazn o'zgarishlarning og'irligi o'rtasidagi etiopatogenetik munosabatlar aniqlandi.

2. Parodont to'qimasi kasalliklari bilan birgalikda ortiqcha tana vazni davolash va oldini olishda kompleks yondashuvga ehtiyoj bor.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yermolayeva L.A., Shishkin A.N., Sheveleva N.A., Sheveleva M.A., Penkovoy Ye.A. Densitometriya kak marker rannego razvitiya patologii parodonta //Stomatologicheskiy nauchno-obrazovatelniy jurnal/ -2014. - №1/2. - 6-9 s.
2. Shirinova HH, X. N. (2020). Tana vaznining ortishi parodont to'qimasi kasalliklari rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omil sifatida. Tibbiyotda yangi kun, (2), 463-465.
3. Shirinova, X. X. (2017). Srovnitelniy analiz klinicheskoy effektivnosti razlichnix metodov lecheniya bolnix generalizovannix parodontit sredney tyajesti. Noviy den v meditsine» Nauchno-referativniy, kulturno-prosvetitel'skiy jurnal, (1), 17.
4. Andriankaja O.M., Sreenivasa S., Dunford R., De Nardin E. Association beteen metabolic syndrome and periodontal disease // Aust Dent J./ - 2010, 55:252-259.
5. Suvan J., D'Aiuto F., Moles D.R., Petrie A., Donos N. Association between overweight/obesity and periodontitis in adults. A systematic review// Obesity Reviews, 2011, p. 381–404.
6. Hu F.B., Meigs J.B., Li T.Y., Rifai N., Manson J.E. Inflammatory markers and risk of developing type 2 diabetes in women // Diabetes/ - 2004;53:693-700.
7. Bansal T., Pandey A., Asthana A.K. C-Reactive Protein (CRP) and its Association with Periodontal Disease: A Brief Review// J Clin Diagn Res. / - 2014 Jul;8(7).
8. Nokhbehsaim M., Keser S., Vilas Boas A., Jäger A., Jepsen S., Cirelli J.A., Bourauel C. Leptin Effects on the Regenerative Capacity of Human Periodontal Cells// International Journal of Endocrinology / - № 3. - 2014.
9. Shirinova, H. H., & Khabibova, N. N. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CLINICAL EFFICACY OF VARIOUS METHODS OF COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN OVERWEIGHT PATIENTS. *Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS)*, 4(3).
10. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova. (2021). CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES UNDER THE INFLUENCE OF OVER BODY WEIGHT AND METHODS FOR PREVENTING THEIR COMPLICATIONS. E-Conference Globe, 213-216.
11. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova, UK Fazilova. (2021). METHODS OF TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN STUDENTS OF THE CITY OF BUKHARA. E-Conference Globe, 201-204
12. Alimdjanovich R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 3.

13. Buzrukhoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
14. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukhoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
15. Rizaev, E. A., & Buzrukhoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
16. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000